

davom etgan degan xulosa berishimiz mumkin. Afrig' taxtni uzoq kurashlar natijasida egallagan bo'lib, u Xorazmning ikki qismini –janubi- sharqiy va shimoli-g'arbiy tomonlarini birlashtira olgan. Uning vafotidan so'ng taxtga uning o'g'li Bag'ra (Bivasar) kelgan. Uning hukmronligi davrida Xorazm vohasida yana ikkita mustaqil davlat tashkil topgan. Amudaryoning o'ng qirg'og'i, ya'ni janubi-sharqiy tomondan Vazamardan keyingi davrga oid tangalar topilgan bo'lsa, aksincha, chap qirg'oqdan, ya'ni vohaning shimoli-g'arbiy tomonidan bunday tangalar topilgan emas. Shu asosda tadqiqotchilar shunday xulosani ilgari suradilar. Bunday tangalarning topilmaganligining ikkinchi taxminini ham ilgari suradilar, ya'ni chap qirg'oq Xorazm ko'chmanchi chorvadorlar bilan qo'shni bo'lib, ular bilan savdo- sotiq uchun tangalar zarur bo'lmagan. Ko'chmanchi chorvadorlar bilan natural holda tovar ayirboshlash bo'lgan deb asoslashadi. Lekin bu faraz haqiqatdan uzoq, chunki u hududlardan xam ko'plab dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug'ullanadigan tub aholi yashagan, turmush kechirgan va tabiiy ravishda ular o'rtasida ayirboshlash tangasiz amalga oshirish mumkin bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shu jihatini e'tiborga olib bizningcha, u hududning ajralib mustaqil davlat tuzganligi ehtimolga yaqin deb hisoblaymiz.

Tarixning eng munozarali va muammoli jihati bo'lgan Afrig'iylar sulolasi hukmronligi davrini arxeologik jihatdan yanada kengroq tadqiq etish lozim. Shundagina bu davrning siyosiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanish jarayonlarini kengroq bayon qilish mumkin. Bu davrning jumboqli jihatlari hali ham tarixda oq dog' bo'lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Беруний Абу Райхон. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. – Тошкент: Фан, 1968
2. Беруний, Абу Райхон. Танланган асарлар. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар (Осор ал - бокия). – Тошкент: О'zbekiston. НМИУ, 2020.
3. Бируний Абу Райхан. Избранные произведения. Том. I. -Ташкент: Академия наук УзССР, 1957.
4. Вайнберг Б.И. Монеты древнего Хоразма. – Москва: Наука, 1977.
5. Болелов С.Б., Коврижкина М.М., Никифоров М.Г. Количественная оценка топографии Беркут-калинского оазиса (Хорезм) применительно к целям историко-археологических исследований. Восток (Oriens). 2022. №3.
6. Итина М.А., Левина Л.М., Незарик Е.Е., Рапопорт Ю.А. К 60 – ти летию Хорезмской археолого – этнографической экспедиции. // Этнографическое образование, 1996, – №6, – С. 34 – 44.
7. Отахўжаев А. Илк ўрта асрлар Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент: ART-FLEX, 2010.
8. Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – Москва: Наука, 1970.
9. Толстов С.П. Монеты шахов древнего Хорезма и древнехорезмийский алфавит. // Вестник древней истории. 1938, № 4.
10. Толстов С.П. Древний Хорезм. Опыт историко – археологического исследования. – Москва: МГУ, 1948.
11. Толстов С.П. По следам древнехорезмской цивилизации. – М.–Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1948.
12. Хорезм в истории государственности Узбекистана. – Ташкент: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2013.
13. О'zbekiston tarixi (Xorazm tarixi). XI jild. (O'zbekiston tarixi va manbalari). Mas'ul muharir A.S.Sagdullaev. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2023.
14. Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи (қадимги замонлардан ҳозиргача). – Тошкент: Фан, 1959.

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI MADANIYATI VA SAN'ATINING JAHON MADANIYATI TARIXIDA TUTGAN O'RNI

Sultonova Nodira Ergashovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti "Tarix va Ijtimoiy fanlar" kafedrası f.f.d (PhD), dotsent tel.90-905-15-83

Shayxontoxur tuman politexnikumi Tarix fani ukituvchisi

Karimboeva Dilobar Turaevna.

Kalit so'zlar: Ilm, fan, madrasa, saltanat, jamiyat, axloq, kitob, inson, insonparvarlik, vatanparvarlik, sabrlilik, manmanlik, yaxshilik, ta'lim tizimi, odob-axloq, milliy qadriyatlar.

Abstrakt: Maqolada Amir Temur va temuriylar davri qadim Turon o'lkasida maorif va ta'lim tizimi, ilm-fan yuksak rivojlangan davr sifatida ahamiyatlidir. Temuriylar davri renessansi rivoji bevosita Amir Temur asos solgan ulkan saltanatda adolatli boshqaruv tizimi barpo etilganligi katta o'rin tutgan. Qudratli saltanat va ma'rifatli jamiyat barpo etishda qadim turkiy davlatchilik an'analari va islomiy shariatga tayanib ish tutgan Amir Temur. har qanday taraqqiyotning asosi sifatli ta'lim tizimi ekanligini chuqur anglagan edi.

Mustaqillikni mustahkamlashning eng muhim ustuvor vazifalaridan biri yosh avlodda milliy g'urur tuyg'usini tarbiyalash, boy madaniy – tarixiy merosimizning munosib vorislarini voyaga yetkazishdan iborat. Shubhasiz, tarix saboqlari asosida bunyod etilayotgan bugungi kunimiz kelajak taraqqiyotimiz uchun zamin yaratadi. Shu bois o'zligini tiklamoqqa azm qilgan har bir millat bu yo'lda o'ziga xoslikni, mustaqil rivojlanish yo'lini tanlaydi. Bu yo'lda ajdodlar hayot tajribasi, bilim va tafakkuri, yaratgan moddiy va ma'naviy boyliklari millat va jamiyat taraqqiyoti uchun ishonchli va mustahkam tayanch bo'lib hizmat qiladi.

Markaziy Osiyo madaniyati tarixida Temur va temuriylar hukmronlik davri XIV asrning ikkinchi yarmidan XV asrning boshlarigacha bo'lgan davr so'nggi umumiy tarix rivojlanishiga juda katta ta'sir ko'rsatgan. Amir Temur va temuriylar hukmronligi davrida Movarounnahr va Xurosonda ta'limga e'tibor, ilm- fanga homiylik davlat siyosatiga aylandi. Barcha shaharlarda oliy ta'lim dargohlari madrasalar barpo etilib, o'z davrining yetuk olimu ulamolari tolibi ilmlarga dars berishga jalb etildiyu Amir Temur va temuriylar davri qadim Turon o'lkasida maorif va ta'lim tizimi, ilm-fan yuksak rivojlangan davr sifatida ahamiyatlidir. Temuriylar davri renessansi rivoji bevosita Amir Temur asos solgan ulkan saltanatda adolatli boshqaruv tizimi barpo etilganligi katta o'rin tutgan. Qudratli saltanat va ma'rifatli jamiyat barpo etishda qadim turkiy davlatchilik an'analari va islomiy shariatga tayanib ish tutgan Amir Temur. har qanday taraqqiyotning asosi sifatli ta'lim tizimi ekanligini chuqur anglagan edi. Shu sababli Sohibqiron birinchi galda ta'lim va tarbiyani to'g'ri yo'lga qo'yish, ilmli, ma'rifati shaxslarning jamiyatdagi mavqeyini ko'tarish yo'lidan bordi.

Ahli ilmni yuksak qadrlagan Sohibqiron olimu fuzalolar bilan tez tez kengashib turgani tarixiy manbalarda qayd etilgan. Xususan, Sharofiddin Ali Yazdiy «Zafarnoma» asarida Amir Temur biror masalani hal qilmoqchi bo'lsa, avval shu sohaning bilimli mutaxassislari, olimlar bilan maslahat qilganligini qayd etadi. Amir Temur tarixchi olimlarni juda e'zozlagan va Sohibqironning buyrug'i bilan saroyda bitikchilar, tarixchilar faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Bu Amir Temur va temuriylar davrida tarixnavislik fani yuksak darajada rivojlanishiga olib keldi.

Shu tariqa, olimu ulamolar Amir Temur va temuriylar saltanatida katta hurmatga va mavqega ega ijtimoiy qatlamga aylangan ediki, bu Movarounnahr va Xurosonda Ikkinchi Islom uyg'onish davrini yuzaga chiqardi. Samarqand, Kesh, Buxoro, Hirot va boshqa shaharlarning ma'rifati va ilm fan markazlariga aylanishiga olib keldi. Buyuk ipak yo'li bo'ylab xalqaro savdo va madaniy aloqalar tiklandi, ilm fanning turli sohalaridagi hamkorlik yo'lga qo'yildi, qo'shni va uzoq mamlakatlar bilan elchilik munosabatlari o'rnatildi. Bu o'zgarishlar zamirida Amir Temur asos solgan va ko'plab temuriy hukmdorlar davom ettirgan ilm fanga, madaniyat va san'atga, maorifga e'tibor, ularga homiylikka yo'naltirilgan davlat siyosati muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Amir Temurning ilm fanga homiylik siyosati uning vorislari, xususan, Mirzo Ulug'bek tomonidan ettirildi. Mirzo Ulug'bek garchi uzoq Sultoniyada tavallud topgan bo'lsada, saltanat poytaxti Samarqandda tarbiya topdi, ilk savodini bobosi Amir Temurning sa'y harakatlari bilan butun islom dunyosining nufuzli ilm

fan va ma'rifat markaziga aylangan shu azim shaharda chiqardi. Mirzo Ulug'bek (1409-1449) islom dunyosining yirik ta'lim dargohlariga aylangan madrasalar barpo etish va bu madrasalarda dars berishga o'z davrining yetuk olimu ulamolarni jalb yetishga katta e'tibor qaratdi. Bu jihatdan Mirzo Ulug'bek temuriy hukmdorlar ichida alohida o'rin tutadi.

Mirzo Ulug'bek hukmronligi davrida Samarqandda Rasadxona, Buxoroda, G'ijduvonda va Samarqandda madrasalar qurildi. Bu davrda birgina Samarqand shahrida 100 dan oshiq olimlar fanning turli sohalarida ajoyib yutuqlarga erishgan. Ular orasida Taftazoniy, Mavlono Ahmad, o'z zamonasining «Aflotuni» deb nom olgan Qozizoda Rumi, G'iyosiddin Koshiy, Muhammad Hafoviy, mavlono Ali Qushchi va boshqa taniqli zotlar bor edi. 1410 yilda Samarqandga kelgan va 1420 yilda ish boshlagan Ulug'bek madrasasida mudarrislik qilgan Qozizoda Rumi (1360 yil Bursa - 1437 yil Samarqand)ning tashabbusi bilan keyinchalik Samarqandga G'iyosiddin Jamshid al-Koshiy va boshqa taniqli olimlar taklif etilgan. Samarqanddagi Ulug'bek madrasasida 60ga yaqin olimlar fanning turli sohalarida faoliyat olib borgan. Zamondoshlari tomonidan «Aflotuni zamon» deya ulug'langan Qozizoda Rumi madrasada matematika va astronomiyadan dars berib, G'iyosiddin Jamshidning vafotidan keyin rasadxona mudirligi vazifasi bajargan. Qozizoda Rumi Samarqandda Ulug'bek rasadxonasi qurilishiga ham rahbarlik qilgan, Ulug'bekning «Ziji Kurog'iy» asarida yulduzlar jadvalini tuzishda qatnashgan.

Temur va uning avlodlari adabiyot va san'atga, ilm-fanga yaqin kishilar edi. Temuriylardan 22 ta ijodkor-shoir bo'lib, ular o'zlari she'r yozish bilan birga ijodkorlarga xomiylik ham qilgan. Xalil Sulton, Husayn Boyqaro kabilar o'z she'rlaridan devon tuzganlar.

Xuroson va Movarounnaxrda forsiy va turkiyda ham ikkala tilda ijod qiluvchi shoirlar ko'p bo'lib, adabiy hayot yuksaladi. Sharq klassik adabiyoti tarjimalariga ham e'tibor kuchayadi. «Chaxor manoli» kabi adabiyot nazariyasiga oid asarlar yaratilgan. Badiiy ijodning g'azal, ruboiy, tuyuq kabi turlari rivoj topgan. Adabiy jarayonda shohlar ham, oddiy kosib va hunarmandlar ham, olim va fozillar ham qatnashgan.

Xurosondagi adabiy hayotning rivojida Boysung'ur Mirzo (Shohruhning o'g'li) ning o'rni beqiyos bo'lib, u o'z tashabbusi bilan fanlarning barcha sohalariga va san'at rivojiga katta hissa qo'shgan. Uning rahbarligida Firdavsiy «Shohnomasi»ning ko'p qo'lyozmalarini qiyoslash asosida ishonchli ilmiy matn yaratildi. Boysung'urning o'zi ham forsiy va turkiyda she'rlar yozgan. Xullas, XV asr o'rtalarida Xurosonda o'zbek adabiyotining yangi maktabi yuzaga keldi.

Movarounnaxrda Ulug'bek davrida ko'plab forsiy va turkiy ijodkorlar to'plandi. Adabiy muhitni bevosita Ulug'bekning o'zi boshqarar, Samarqandda o'sha davrning eng yaxshi shoirlari yig'ilgan edilar. Shoirlarning sardori («Malik ul-kalom») qilib Mavlono Kamol Baraxshiy tayinlangan edi. Sakkokiy o'z qasidalaridan birida Ulug'bekning she'r yozishini va uning she'r haqidagi tushunchasi yuqori bo'lganligi ta'kidlab o'tgan. Ulug'bek Xurosondagi ijodkorlar bilan ham do'stona munosabatda bo'lgan. U Lutfiy she'rlarini XV asrning mashhur shoiri Salmon Sovajiy she'rlari bilan teng ko'rgan. Mumtoz shoir bilan tenglashtirish Lutfiy uchun katta sharaf edi.

Ulug'bek saroyidagi eng obro'li o'zbek shoiri Sakkokiyning lirik she'rlari bilan birga o'zbek tilidagi qasidalari ham bu she'riy janrning sezilarli yutug'i bo'ldi.

Temur va Temuriy shahzodalar o'z davri tarixini yozib qoldirish, Movarounnaxr va Xurosonning mo'g'ullar zulmidan ozod etilishi tarixini o'rganish va yoritishga katta e'tibor berdilar. Nizomiddin Shomiy, Ali Yazdiy, Abdurazzoq Samarqandiy, hofizi Abru, Natanze, Fosih Xavofiy, Mo'yniddin Isfizoriy, Mirxond, Xondamir kabi tarixchilar temuriylar davri tarixini yozib qoldirdilarki, ular yozib qoldirgan asarlar hozirda biz uchun o'sha davr hodisalarini, madaniy yuksalishini o'rganishda, muhim manba bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

XV asrning ikkinchi yarmi o'zbek adabiyotining eng rivojlangan davri bo'lib, bu yuksalik Temuriy Boyqaro va o'zbek adabiyotining porloq quyoshi Navoiy nomlari bilan bog'liq. Boyqaro hukmronligi davrida adabiyot, san'at va fanning ko'p sohaları rivojiga katta ahamiyat bergan. «Husayniy» taxallusi bilan she'rlar yozgan, bu ulug' zot o'z hukmronligi davomida Navoiyga «muqarrabi hazrati sultoniy» mansablarini berib birgalikda madaniyatning rivojlanishiga homiylik qilishgan. Navoiy ustozlari Jomiy bilan hamkorlikda ma'naviyat taraqqiyotiga rahnamolik qildi. Ular timsolida badiiy adabiyot eng buyuk yutuqlarga erishdi.

Navoiyning «Xamsa» va «Xazoyinul-maoniy» devoni, Jomiyning «Xasht avrang» va she'riy devonlari shu davr adabiyotining eng buyuk namunalari bo'ldi. Husayn Boyqaro o'z «Risolasida» uning hukmronligi davrida shunday asarlar yaratilganidan cheksiz faxrlangani bejiz emas.

Shu tariqa, olimu ulamolar Amir Temur va temuriylar saltanatida katta hurmatga va mavqega ega ijtimoiy qatlamga aylangan ediki, bu Movarounnahr va Xurosonda Ikkinchi Islom uyg'onish davrini yuzaga chiqardi. Samarqand, Kesh, Buxoro, Hirot va boshqa shaharlarning ma'rifat va ilm fan markazlariga aylanishiga olib keldi. Buyuk ipak yo'li bo'ylab xalqaro savdo va madaniy aloqalar tiklandi, ilm fanning turli sohalaridagi hamkorlik yo'lga qo'yildi, qo'shni va uzoq mamlakatlar bilan elchilik munosabatlari o'rnatildi. Bu o'zgarishlar zahirida Amir Temur asos solgan va ko'plab temuriy hukmdorlar davom ettirgan ilm fanga, madaniyat va san'atga, maorifga e'tibor, ularga homiylikka yo'naltirilgan davlat siyosati muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ruyxati

1. Ma'naviyat yulduzlari. T., 1999, 15-20 betlar.
2. Hayitmetov A. Temuriylar davri o'zbek adabiyoti. T., 1996. 8-10 betlar
3. **Mavlanov O'**.Amir Temur va temuriylar davri renessansida ta'lim tizimining tutgan ahamiyati.
<https://xs.uz/uzkr/post/amir-temur-va-temuriylar-davri-renessansida-talim-tizimining-tutgan-ahamiyati>
4. **Qissai Temur T.**2000y.O'zbekiston.30-35-b.
5. Sharofiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma.2005.O'zbekiston.28-30-bet.